

OTE

Observatorio de la
Transición Energética
y la Acción Climática

MARZO 2021

Estudio adelantado sobre la cuota de renovables en España 2020

f www.otea.info

bc³ BASQUE CENTRE
FOR CLIMATE CHANGE
Klima Aldaketa Ikergai

Autores que han participado en la elaboración del informe:

Alejandro Rodríguez-Zúñiga, Dirk-jan van de Ven y Sébastien Huclin. Con comentarios y revisiones de: Mikel González-Eguino, Iñaki Arto y Eva Alonso.

Índice

1. Resumen	5
2. Introducción.....	7
3. Metodología	8
4. Resultados	12
5. Conclusiones.....	15
6. Referencias	16
Anexo A: Herramienta SHARES	17
Anexo B: Comparativa entre datos de SHARES y OTEA.....	18
Anexo C: Base de datos OTEA.....	19

Índice de figuras

Figura 1: Evolución de la cuota de energías renovables en el consumo final de energía.....	5
Figura 2: Evolución de la cuota de energía renovables en RES-E, RES-T y RES-H&C y estimaciones para 2020 según OTEA.....	6
Figura 3: Cuota de renovables por sectores en 2020 y 2020 sin COVID-19.....	6
Figura 4: Evolución de la cuota de energías renovables en el consumo final de energía.....	12
Figura 5: variación interanual de renovables en la cuota de renovables en el consumo de energía final.....	12
Figura 6: Evolución de la cuota de energía renovables en RES-E, RES-T y RES-H&C y estimaciones para 2020 según OTEA.....	13
Figura 7: Cuota de renovables en un escenario con y sin pandemia.....	14

Índice de tablas

Tabla 1: Consumo de energía renovable y total en la electricidad según OTEA (ktep).....	9
Tabla 2: Consumo de energía renovable y total en el transporte según OTEA (ktep).....	9
Tabla 3: Consumo de energía renovable y total para usos térmicos según OTEA (ktep)	10
Tabla 4: Consumo de energía final renovable y total según OTEA (ktep).....	10
Tabla 5: Cuota de renovables según SHARES y OTEA.....	11
Tabla 6: Rango de incertidumbre.....	11
Tabla 7: Comparativa entre datos de la herramienta SHARES y OTEA (ktep).....	18
Tabla 8: Fuentes y metodologías para el cálculo de los datos energéticos.....	20

1. Resumen

La Comisión Europea estableció en 2008 objetivos energéticos y de reducción de emisiones para el año 2020. Estos objetivos se fijaron tanto para el conjunto de la Unión Europea (UE) como para cada uno de los Estados Miembros. Para el conjunto de la UE, los objetivos fueron un 20% de energías renovables en el consumo final de energía, un 20% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a los niveles de 1990 y un 20% de mejora de la eficiencia energética. El cumplimiento del objetivo de renovables se repartía por países, correspondiéndole a España un objetivo que coincide con el de la UE (20%) y, además, un objetivo del 10% en el caso del transporte.

Esta nota de trabajo elaborada por el Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática (OTEA), muestra con datos adelantados que **la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final en España habría alcanzado en 2020 el 21,4%** (con un rango de incertidumbre de entre el 21,1% y el 21,7%), lo que supondría haber superado el objetivo mínimo del 20% para 2020. Además, **el incremento interanual en la cuota de renovables registrado en 2020 habría sido el mayor en toda la serie histórica**, superando, incluso, el incremento producido en 2009.

Figura 1: Evolución de la cuota de energías renovables en el consumo final de energía

Fuente: Elaboración propia

Analizando lo ocurrido por sectores, se observa que las renovables habrían supuesto este año un 42,6% en el consumo de energía eléctrica (RES-E), un 20% de la energía final consumida para calefacción y refrigeración (RES-H&C) y un 6,8% de la energía final consumida en el transporte (RES-T) (Figura 2). Este último dato indica que, de acuerdo con estas estimaciones, no se habría conseguido alcanzar el objetivo mínimo del 10% de renovables establecido para el transporte. Lo cual pone de manifiesto la importancia de establecer políticas y medidas que favorezcan el incremento de la cuota de energías renovables también en este sector.

Figura 2: Evolución de la cuota de energía renovables en RES-E, RES-T y RES-H&C y estimaciones para 2020 según OTEA.

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, dada la relevancia del efecto COVID-19 en el consumo energético en 2020 se ha estimado cuál habría sido la cuota de renovables **en un escenario sin pandemia**. En tal caso, **las renovables habrían supuesto el 19,5%** del consumo final de energía (con un margen de incertidumbre de +/- 0,3%). Aunque no se hubiese alcanzado estrictamente el 20%, se habría situado muy cerca de conseguir el objetivo. De manera sectorial (ver Figura 3) se habría alcanzado un 40,6% para el consumo de electricidad (RES-E), un 19,2% para los consumos de calefacción y refrigeración (RES-H&C) y un 7,6% para el caso del transporte (RES-T).

Figura 3: Cuota de renovables por sectores en 2020 y 2020 sin COVID-19.

Fuente: Elaboración propia

2. Introducción

La generación de energía mediante fuentes renovables constituye un elemento central en la política energética de la Unión Europea y es una herramienta clave para cumplir los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), contribuyendo adicionalmente, por el carácter autóctono de las renovables, a la reducción de las tasas de dependencia energética de los distintos países y a la mejora de la eficiencia de los sistemas energéticos.

En el horizonte 2020 se establecieron unos objetivos, conocidos como 20/20/20, que fueron clave para avanzar en materia de energía y clima. Para el conjunto de la UE, los objetivos fueron un 20% de energías renovables en el consumo final de energía, un 20% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a los niveles de 1990 y un 20% de mejora de la eficiencia energética. El cumplimiento del objetivo de renovables se repartía por países, correspondiéndole a España un 20%. Se propuso además que un mínimo del 10% de toda la energía consumida en el sector del transporte proviniera asimismo de fuentes renovables.

Para que todos los estados miembros calcularan la cuota de renovables de manera homogénea, la Comisión Europea desarrolló la herramienta SHARES (SHort Assessment of Renewable Energy Sources), que permite el cálculo armonizado en base a la metodología recogida en la Directiva 2009/28/CE¹ y el Reglamento (CE) nº 1099/2008². Como los datos energéticos se someten a varias comprobaciones para garantizar la calidad de los mismos, la mayoría de los indicadores energéticos están disponibles aproximadamente en unos 13 o 14 meses después del año de referencia. En el Anexo A se ofrece una descripción más detallada sobre SHARES.

Esta herramienta permite el cálculo armonizado del consumo de energía renovable en conjunto y por sectores para todos los países, y así calcular las cuotas individuales de cada uno de ellos, y la comunitaria como la suma de las anteriores, determinando si se están cumpliendo los objetivos en materia de renovables.

El retraso existente en la publicación de los datos energéticos representa una limitación a la hora de evaluar la efectividad de las políticas energéticas a corto plazo. Por ello, se ha desarrollado desde el Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática en España (OTEA) una base de datos del sistema energético nacional, alimentada por fuentes de información actualizadas (como CORES o Red Eléctrica de España), que permite estimar con gran precisión y de manera adelantada la cuota de renovables, y otros indicadores energéticos y climáticos, con dos meses de retraso. En este trabajo se han utilizado la base de datos junto con la herramienta SHARES para estimar las cuotas de renovables.

El documento se estructura como sigue: en la sección 3, se explica la metodología empleada para el cálculo de la cuota de renovables, en la sección 4 se muestran los principales resultados y, finalmente, en la sección 5 se recogen las conclusiones. Al final del documento se incluyen también las referencias y anexos metodológicos.

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN>

² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1099&from=EN>

3. Metodología

Para calcular el porcentaje de renovables sobre el consumo final de energía (RES) y por sectores (consumo eléctrico: RES-E, transporte: RES-T, calor y refrigeración: RES-H&C) de manera adelantada se ha combinado la herramienta SHARES³ de la Comisión Europea con los datos energéticos de la base de datos de OTEA (en el Anexo C se puede encontrar más información de la base de datos). Esta base de datos, que se construye principalmente con datos mensuales, permite estimar estos y otros indicadores energéticos de manera adelantada. En este caso, se ha utilizado la base de datos para calcular los parámetros que alimentan la herramienta SHARES y se han ajustado los parámetros de 2020 en función de la variación interanual de los datos históricos. Además, se ha analizado la robustez de la metodología testando los cálculos para años anteriores.

3.1. Fuentes de datos y supuestos

Para el cálculo de la cuota de renovables se utiliza la siguiente fórmula:

$$Cuota (\%) = \frac{N}{D} \times 100$$

Siendo N (numerador) la cantidad absoluta de energía renovable consumida y D (denominador) cantidad absoluta de energía total consumida.

Para el cálculo de la cuota de renovables, la plantilla SHARES aplica unas fórmulas de cálculo para armonizar entre países los datos introducidos. Para este caso se han rellenado con los datos adelantados las celdas que componen estas fórmulas en la plantilla (en el Anexo B se recoge una tabla donde se muestran todos los parámetros). Para obtener el indicador adelantado de SHARES, se le aplica al dato del año anterior de la plantilla la tasa de crecimiento de ese indicador reportada por la base de datos OTEA siguiendo la siguiente fórmula:

$$SHARES_t = \left(\frac{OTEA_t}{OTEA_{t-1}} \right) \times SHARES_{t-1} \times 100$$

Siendo t , el año para el que se quiere calcular la cuota de renovables.

La utilización de las tasas de crecimiento para calcular el indicador SHARES en lugar de utilizar directamente los datos de OTEA en términos absolutos permite evitar errores debidos a diferencias estructurales entre los datos de la base de datos adelantados OTEA y los datos oficiales definitivos. A continuación, se indican las fuentes y los supuestos que forman el numerador y el denominador de cada uno de los indicadores (RES-E, RES-T, RES-H&C, RES) (ver tablas 1-4).

RES-E: Renovables en el consumo de electricidad

Numerador: incluye datos de generación eléctrica mediante fuentes renovables de Red Eléctrica de España⁴ (ver “generación”) y de capacidad hidráulica y eólica instalada⁵ (ver series “potencia eléctrica instalada”). La herramienta SHARES utiliza

³ <https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/shares>

⁴ <https://www.ree.es/es/datos/generacion>

⁵ <https://www.ree.es/es/datos/publicaciones/series-estadisticas-nacionales>

una estimación de generación normalizada para la energía hidroeléctrica y eólica, multiplicando la capacidad instalada por el factor de capacidad medio de los últimos 15 años. El consumo de electricidad utilizado en el transporte se incluye en el indicador de transporte (RES-T).

Denominador: Incluye generación eléctrica mediante todo tipo de fuentes. Para el cálculo del denominador, las generaciones eólica e hidráulica no se normalizan.

Tabla 1: Consumo de energía renovable y total en la electricidad según OTEA en 2020 (ktep)

Fuente	Ktep
ELECTRICIDAD	
Hidráulica (sin bombeo)	2.585
Eólica	4.907
Solar	1.763
Biocombustibles sólidos	376
Otras renovables	145
Total (RES-E numerador)	9.775
Total (RES-E denominador)	22.935

Fuente: Elaboración propia siguiendo las fórmulas de la herramienta SHARES.

RES-T: Renovables en el consumo de energía del transporte

Numerador: Para el cálculo de biocarburantes mezclados en el transporte se han utilizado datos de CORES⁶. Para el cálculo de electricidad en el transporte ferroviario se han utilizado datos de Red Eléctrica⁷ (ver “evolución sectorial de la demanda en grandes consumidores, sector transporte terrestre”). Para el cálculo de electricidad consumida en el transporte terrestre se han aproximado los datos en función del parque de vehículos eléctricos en España de la DGT (ver “parque de vehículos eléctricos en España”) y corregido por el uso total de vehículos en 2020.

Denominador: incluye todo tipo de combustibles consumidos en el sector transporte tal y como se define en el Artículo 3 de la Directiva 2009/28/EC. Tanto para cálculo del numerador, como del denominador, se utilizan las normas establecidas en la directiva anteriormente mencionada.

Tabla 2: Consumo de energía renovable y total en el sector transporte según OTEA en 2020 (ktep).

FUENTE	ktep
TRANSPORTE	
Elec. renovable en transporte terrestre	5
Elec. renovable en transporte ferroviario	85
Elec. renovable en otros medios de transporte	6
Biocombustibles	1.289
Otras energías renovables	0
Total (RES-T numerador)	1.675
Total (RES-T denominador)	24.574

Fuente: Elaboración propia siguiendo las fórmulas de la herramienta SHARES.

⁶ <https://www.cores.es/es/estadisticas>

⁷ <https://www.ree.es/es/datos/publicaciones/indice-red-electrica>

RES-H&C: Renovables en el consumo de energía para usos térmicos

Numerador: Para el consumo de biocarburantes sólidos, biogás, residuos renovables y energía geotérmica para usos no eléctricos se ha asumido en 2020 el mismo consumo que en el año 2019 de Eurostat⁸. Para el consumo de energía solar térmica y eléctrica para bombas de calor en 2020 se ha asumido el mismo incremento interanual en el consumo entre 2019 y 2020 que el de 2018 y 2019 de Eurostat⁷.

Denominador: Incluye todo tipo de combustibles utilizados para fines térmicos (todos los elementos del "consumo final bruto de energía" distintos de la electricidad y para otros fines distintos del transporte).

Tabla 3: Consumo de energía renovable y total para usos térmicos según OTEA en 2020 (ktep)

FUENTE	ktep
CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	
Consumo de energía final	4.688
Calor residual	0
Bombas de calor	983
Total (RES-H&C numerador)	5.671
Total (RES-H&C denominador)	28.302

Fuente: Elaboración propia siguiendo las fórmulas de la herramienta SHARES.

RES global

En el artículo 5 de la Directiva 2009/28/EC se definen los detalles sobre el cálculo de la cuota global de renovables.

Tabla 4: Consumo de energía final renovable y total según OTEA en 2020 (ktep).

SECTORES	ktep
Artículo 5: Consumo bruto de energía final de fuentes renovables	
(a) electricidad	9.678
(b) calefacción y refrigeración	5.671
(c) transporte	1.381
(a) + (b) + (c)	16.731
(a) + (b) + (c) ajustado con límite 7%	16.731
Artículos 6-11: Transferencias estadísticas y proyectos conjuntos	
Cantidad total a añadir	0
Cantidad total a deducir	0
Total (RES numerador)	16.731
Artículo 2 (f): Consumo bruto de energía final	
Consumo bruto de energía final	77.221
Artículo 5 (6): Ajuste aviación	
Total antes de ajuste	78.204
Total (RES denominador)	78.204

Fuente: Elaboración propia siguiendo las fórmulas de la herramienta SHARES.

⁸ https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_cb_rw&lang=en

3.2. Robustez de la Metodología

Para comprobar la robustez de la metodología y estimar un rango de incertidumbre en los cálculos, se han comparado los valores de los años 2017, 2018 y 2019 obtenidos en base a la metodología planteada por OTEA con los datos históricos de SHARES.

En la tabla 5 se muestra la cuota de renovables estimada utilizando la base de datos de OTEA (para RES-E, RES-T, RES-H&C y RES global) comparada con la cuota histórica de esos años.

Tabla 5: Cuota de renovables según SHARES y OTEA.

Fuente	SHARES	OTEA	SHARES	OTEA	SHARES	OTEA
Año	2017		2018		2019	
RES-E (%)	36,29	36,45	35,06	35,09	36,96	37,01
RES-T (%)	5,8	5,62	6,93	7,15	7,61	6,69
RES-H&C (%)	17,7	16,63	17,57	17,53	18,85	18,22
RES (%)	17,56	17,19	17,45	17,39	18,36	18,01

Fuente: Elaboración propia.

Se puede observar que las estimaciones de cuota de renovables según la metodología desarrollada por OTEA se aproximan bastante a los datos históricos. En la tabla 6 se muestran los errores absolutos entre las estimaciones de OTEA y los valores históricos de la herramienta SHARES. En el cálculo de la cuota RES-E es donde menor error se comete, pero también se aproximan bastante los datos en el caso de la cuota global renovables (RES). En el cálculo de la cuota del transporte (RES-T) y para calefacción y refrigeración (RES-H&C) es donde mayor error se comete (no obstante, este error es también pequeño).

Tabla 6: Rango de incertidumbre.

Fuente	Diferencia SHARES - OTEA			Incertidumbre
Año	2017	2018	2019	2020
RES-E (%)	0,16	0,03	0,05	0,16
RES-T (%)	0,17	0,21	0,92	0,92
RES-H&C (%)	1,08	0,04	0,63	1,08
RES (%)	0,37	0,06	0,35	0,37

Fuente: Elaboración propia.

Para calcular el rango de incertidumbre de las estimaciones de la cuota de renovables para 2020 (ver barras de error en figuras 1 y 2) se ha utilizado la máxima diferencia entre los valores calculados por la metodología de OTEA y los de la serie histórica de la herramienta SHARES (2017, 2018 y 2019) de la tabla 6.

4. Resultados

Como se puede observar en la figura 4, **la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final en España habría alcanzado en 2020 el 21,4%** (con un rango de incertidumbre de +/- 0,3%) **lo que supondría haber superado el objetivo mínimo del 20% para 2020.** Además, **el incremento interanual en la cuota de renovables registrado en 2020 habría sido el mayor en toda la serie histórica,** superando incluso el incremento producido en 2009 (Figura 5).

Figura 4: Evolución de la cuota de energías renovables en el consumo final de energía

Fuente: Elaboración propia

Figura 5: variación interanual de renovables en la cuota de renovables en el consumo de energía final.

Fuente: Elaboración propia

Por sectores, las renovables habrían supuesto este año un 42,6% en el consumo de energía eléctrica (RES-E), un 20% de la energía final consumida para calefacción y refrigeración (RES-H&C) y un 6,8% de la energía final consumida en el transporte (RES-T), (Figura 6). Este último dato indica que, de acuerdo con estas estimaciones, no se habría conseguido alcanzar el mínimo del 10% de renovables establecido para el transporte.

Figura 6: Evolución de la cuota de energía renovables en RES-E, RES-T y RES-H&C y estimaciones para 2020 según OTEA.

Fuente: Elaboración propia

Las fuentes principales de energía renovable utilizadas en estos sectores fueron la biomasa para la calefacción & refrigeración, la energía hidroeléctrica y eólica para la electricidad, y los biocarburantes para el transporte. No obstante, las fuentes de energía renovable que más han aumentado su participación en los distintos usos de energía final han sido la energía solar y la eólica para RES-E y las bombas de calor para RES-H&C.

4.1. Escenario sin COVID-19

Dadas las importantes distorsiones en los balances energéticos de 2020 debido a la COVID-19 (como el menor consumo energético en el sector del transporte y también, aunque en menor medida, en el sector industrial y en el sector servicios) se ha elaborado un hipotético escenario sin pandemia y se ha estimado en dicho escenario la cuota de renovables en el consumo final de energía global y por sectores. Para elaborar este escenario se han seguido los siguientes supuestos:

- La demanda energética global en 2020 (electricidad, transporte, calefacción y refrigeración) se supone igual a la de 2019.
- La producción de energía renovable en electricidad, calefacción y refrigeración es igual al nivel estimado para 2020.
- La proporción relativa de biocombustibles mezclados con combustibles es igual a la de 2019.
- El uso de electricidad para el transporte ferroviario es igual a 2019.
- El consumo de electricidad para el transporte por carretera en 2020 aumenta proporcionalmente en relación al parque de vehículos eléctricos.

En la figura 7 se puede observar que **en un escenario sin COVID-19 la cuota de renovables en el consumo final de energía en 2020 habría sido del 19,5%** (con un margen de incertidumbre de $\pm 0,3\%$). De manera sectorial se habría alcanzado un 40,6% en el consumo de electricidad (RES-E), un 19,2% en los consumos de calefacción y refrigeración (RES-H&C) y un 7,6% de renovables en la energía consumida en el transporte (RES-T).

Figura 7: Cuota de renovables en un escenario con y sin pandemia.

Fuente: Elaboración propia

El hecho de que **la cuota de renovables global (RES) y la cuota de renovables para la electricidad (RES-E) hubiese sido menor en un escenario sin pandemia puede explicarse por los costes de los distintos tipos de energías renovables.**

Esto es claro en la generación de electricidad donde se produce principalmente con tecnologías con costes variables muy bajos una vez instalados (como la energía solar, eólica), en comparación con las tecnologías fósiles que requieren del uso de combustibles (como gas o carbón).

En un escenario sin COVID-19, las tecnologías renovables habrían supuesto un menor porcentaje en el consumo final de electricidad, ya que probablemente hubieran proporcionado la misma cantidad de energía en un escenario sin pandemia que la que proporcionaron en 2020. Como la cantidad total de energía consumida en 2020 fue menor a lo que se hubiera consumido en ausencia de la pandemia (por la reducción en la movilidad y por el cierre de gran parte de la actividad económica), la proporción de renovables sobre el total de energía habría sido menor en este hipotético escenario.

También resulta interesante analizar que, según los supuestos seguidos, **en un escenario sin pandemia la cuota de renovables en el sector transporte habría sido superior a la estimada para 2020.** Esto se debe a que la presencia de energías renovables en el transporte procede principalmente de los biocombustibles y éstos redujeron su participación en 2020. Una de las hipótesis que respalda esta reducción de biocombustibles con respecto a años anteriores podría ser la drástica reducción del precio del petróleo a causa de la COVID-19.

Con el importante descenso del precio del petróleo durante 2020, provocado por las elevadísimas existencias como consecuencia de un fuerte desajuste en la oferta y la demanda mundial, los costes marginales de los combustibles derivados del petróleo se redujeron en relación con los de los biocombustibles, disminuyendo el porcentaje de mezcla de biocombustibles en los carburantes españoles⁹.

⁹ Según datos de CORES, el porcentaje de biocarburantes en los carburantes para automoción en 2019 fue del 5,8% mientras que en el año 2020 fue del 5%.

5. Conclusiones

La cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final (RES) en España habría alcanzado en 2020 el 21,4%, lo que supondría haber superado el objetivo del 20% establecido para 2020. Además, **el incremento interanual en la cuota de renovables registrado en 2020 habría sido el mayor en toda la serie histórica**, superando, incluso, el incremento producido en 2009.

Este hecho refleja la importancia de seguir impulsando de forma constante las políticas energéticas (como las subastas de renovables, la promoción del autoconsumo o las medidas de ahorro energético impulsadas recientemente) para avanzar en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y la Estrategia a Largo Plazo 2050.

De manera sectorial, las renovables habrían supuesto este año un 42,6% en el consumo de energía eléctrica (RES-E), un 20% de la energía final consumida para calefacción y refrigeración (RES-H&C) y un 6,8% de la energía final consumida en el transporte (RES-T). Este último dato indica que, de acuerdo con estas estimaciones, no se habría conseguido alcanzar el objetivo mínimo del 10% de renovables establecido para el transporte. Lo cual pone de manifiesto la importancia de establecer políticas y medidas que favorezcan el incremento de la cuota de energías renovables también en este sector.

Finalmente, se estima que **en un escenario sin COVID-19 la cuota de renovables habría sido del 19,5%**, por debajo pero muy cerca del objetivo del 20%.

6. Referencias

CORES (2021), Series estadísticas actualizadas, España.

<https://www.cores.es/es/estadisticas>

DGT (2021), Parque de vehículos eléctricos en España, Dirección General de Tráfico, España.

https://sedeapl.dgt.gob.es/WEB_IEST_CONSULTA/

Eurostat (2021), Shares tool manual, Comisión Europea, Bruselas.

<https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/shares>

IEA (2020), World Energy Outlook 2020, International Energy Agency, Paris.

<https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020>

REE (2021), Evolución sectorial de la demanda en grandes consumidores, Red Eléctrica de España, España.

https://www.ree.es/sites/default/files/01_ACTIVIDADES/Documentos/IRE/InformeIRE_Dic20.pdf

ANPIER, (2020), Anuario Fotovoltaico, Asociación nacional de productores de energía fotovoltaica, España.

<https://anpier.org/wp-content/uploads/2020/09/ANUARIO-ANPIER-2020.pdf>

Anexo A: Herramienta SHARES

Para el cálculo de la cuota de energía procedente de fuentes renovables, la Comisión Europea desarrolló la herramienta SHARES (SHort Assessment of Renewable Energy Sources). Esta herramienta permite el cálculo armonizado de la cuota de energía procedente de fuentes renovables entre los Estados miembro de la Unión Europea al objeto de que los países puedan comunicar a Eurostat los datos básicos en las unidades pertinentes definidas en el Reglamento (CE) nº 1099/2008¹⁰ sobre estadísticas de energía. Como los datos energéticos se someten a varias comprobaciones de validación para garantizar la calidad de los mismos, éstos están disponibles aproximadamente entre 13 o 14 meses después del año de referencia.

La cuota de energía procedente de fuentes renovables se calcula para cuatro indicadores o sectores (el manual detallado de la herramienta SHARES está disponible en la web de Eurostat¹¹):

- Electricidad (RES-E)
- Transporte (RES-T)
- Calefacción y refrigeración (RES-H&C)
- Cuota global de las energías renovables (RES)

RES-E: La cuota de electricidad procedente de fuentes de energía renovables se define como la relación entre la electricidad producida a partir de fuentes de energía renovable y el consumo nacional bruto de electricidad. Para el cálculo de la cuota RES-E se realiza una normalización de la energía hidráulica (excluyendo el bombeo) y la eólica.

RES-H&C: A efectos del cálculo de la cuota de energía renovable en calefacción y refrigeración, el consumo final de energía procedente de fuentes renovables se define como el consumo final de energía renovable en la industria, los hogares, los servicios, la agricultura, la silvicultura y la pesca con fines de calefacción y refrigeración, más la calefacción urbana producida a partir de fuentes renovables.

RES-T: La cuota de renovables en el transporte se define como la relación entre la cantidad de energía procedente de fuentes renovables consumida en el transporte y la cantidad total de energía consumida en este sector considerando la gasolina, el diésel, los biocarburantes consumidos en los transportes por carretera y ferroviario, y la electricidad (incluida la empleada para la producción de combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico para el transporte, es decir, los electrocombustibles).

Para el cálculo de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables consumida por el transporte se considera lo siguiente: en el caso del transporte ferroviario electrificado, se considerará que dicho consumo corresponde a 2,5 veces el contenido en energía del insumo de electricidad procedente de fuentes de energía renovable. Para el cálculo de la electricidad procedente de fuentes de energía renovable consumida por los vehículos eléctricos de carretera, se

¹⁰ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1099&from=EN>

¹¹ <https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/shares>

considerará que dicho consumo corresponde a cinco veces el contenido en energía del insumo de electricidad procedente de fuentes de energía renovables.

Debido a los problemas de sostenibilidad relacionados con los biocombustibles a partir de cultivos alimentarios que se observaron desde la aprobación de la Directiva 2009/28/EC (deforestación, cambio indirecto del uso de la tierra, incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero), la Comisión propuso una revisión de los objetivos correspondientes al transporte que tenía como objeto incidir en la necesidad de limitar el uso de biocombustibles. Por ello, se estableció en la Directiva UE 2015/151312 un límite en el cálculo de la cuota de energía procedente de biocarburantes convencionales (producidos a partir de cereales y otros cultivos ricos en almidón, de azúcares, de oleaginosas y de cultivos plantados en tierras agrícolas como cultivos principales fundamentalmente con fines energéticos) de un máximo del 7 %.

RES: La cuota global de energía procedente de fuentes renovables se calculará dividiendo el consumo final bruto de energía procedente de fuentes renovables por el consumo final bruto de energía de todas las fuentes energéticas. En el caso de que se incluyan biocarburantes en la aviación, se realiza el ajuste oportuno definido en el manual de la herramienta SHARES.

Anexo B: Comparativa entre datos de SHARES y OTEA

En la siguiente tabla se comparan los datos energéticos que utiliza la herramienta SHARES para calcular los indicadores de renovables y los datos energéticos calculado a partir de la base de datos OTEA. En la cuota de renovables sobre el consumo final de energía (RES), los valores del denominador de la plantilla SHARES (consumo de energía final) no coinciden con los publicados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)¹³ debido a las diferencias de cálculo entre ambas fuentes.

Tabla 7: Comparativa entre datos de la herramienta SHARES y OTEA (ktep)

	SHARES	OTEA	SHARES	OTEA	SHARES	OTEA
Año	2017		2018		2019	
ELECTRICIDAD						
Hidráulica (sin bombeo)	2.637	2.635	2.583	2.577	2.534	2.528
Eólica	4.405	4.400	4.347	4.356	4.582	4.602
Solar	1.238	1.235	1.096	1.095	1.299	1.296
Biocombustibles sólidos	375	417	363	368	334	373
Otras renovables	149	137	146	138	147	151
Total (RES-E numerador)	8.804	8.826	8.534	8.534	8.895	8.951
Total (RES-E denominador)	24.260	24.213	24.341	24.318	24.086	24.184
RES-E [%]	36,29%	36,45%	35,06%	35,09%	36,93%	37,01%

¹² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L1513&from=ES>

¹³ <http://sieeweb.idae.es/consumofinal/bal.asp?txt=Consumo%20de%20energ%EDa%20final&tipbal=f&rep=1>

TRANSPORTE						
Elec. renov. en transporte terrestre	2	2	4	3	5	5
Elec. renov. en transporte ferroviario	116	114	114	112	108	113
Elec. renov. en otros medios de transporte	9	11	9	8	10	7
Biocombustibles	1.369	1.326	1.738	1.820	1.768	1.675
Otras energías renovables	0	0	0	0	0	0
Total (RES-T numerador)	1.680	1.627	2.052	2.125	2.267	1.993
Total (RES-T denominador)	28.971	28.928	29.601	29.723	29.808	29.801
RES-T [%]	5,80%	5,62%	6,93%	7,15%	7,61%	6,69%
CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN						
Consumo de energía final	4.482	4.417	4.532	4.500	4.672	4.550
Calor residual	0	0	0	0	0	0
Bombas de calor	627	627	743	742	863	863
Total (RES-H&C numerador)	5.109	5.044	5.275	5.243	5.534	5.413
Total (RES-H&C denominador)	28.859	30.337	30.021	29.906	29.358	29.714
RES-H&C [%]	17,70%	16,63%	17,57%	17,53%	18,85%	18,22%
RENOVABLES						
Artículo 5: Consumo bruto de energía final de fuentes renovables						
(a) electricidad	8.677	8.699	8.407	8.411	8.772	8.825
(b) calefacción y refrigeración	5.109	5.044	5.275	5.243	5.534	5.413
(c) transporte	1.496	1.448	1.865	1.942	1.884	1.801
(a) + (b) + (c)	15.282	15.192	15.547	15.596	16.191	16.039
(a) + (b) + (c) ajustado con límite 7%	15.282	15.192	15.547	15.596	16.191	16.039
Artículos 6-11: Transferencias estadísticas y proyectos conjuntos						
Cantidad total a añadir	0	0	0	0	0	0
Cantidad total a deducir	0	0	0	0	0	0
Total (RES numerador)	15.282	15.192	15.547	15.596	16.191	16.039
Artículo 2 (f): Consumo bruto de energía final						
Consumo bruto de energía final	87.675	88.936	89.761	90.324	89.076	89.872
Artículo 5 (6): Ajuste aviación	0	0	0	0	0	0
Total antes de ajuste	88.302	89.563	90.504	91.066	89.938	90.736
Total (RES denominador)	87.016	88.354	89.075	89.671	88.227	89.061
RES [%]	17,56%	17,19%	17,45%	17,39%	18,35%	18,01%

Fuente: Elaboración propia

Anexo C: Base de datos OTEA

La base de datos utilizada para estimar los datos adelantados de consumo energético, parte del cálculo combinando de estadísticas sobre producción y comercio internacional de combustibles, variación neta de las existencias, y el uso doméstico por sector y con fines no energéticos. Para la mayoría de los indicadores se utilizan datos mensuales con un retraso menor a 2 meses. Por otro lado, existen parámetros que están relacionados con las emisiones de CO₂, pero de los que no se dispone de información mensual. Entre ellos:

- Factores de conversión (toneladas a TJ).
- Eficiencia en la generación de electricidad (TJ de energía primaria a TJ de electricidad).
- Participación del consumo de combustibles por sector.
- Participaciones relativas de diferentes combustibles en la misma categoría de generación de electricidad (por ejemplo, mezcla de gas, productos petrolíferos y residuos en la cogeneración de electricidad, diferentes productos petrolíferos para la electricidad a partir de "Combustible y gas", residuos municipales no renovables y residuos industriales).

Los datos necesarios para aplicar esta metodología se obtienen de modo mensual de diferentes fuentes incluyendo Eurostat (Energy Statistics, datos anuales¹⁴ y mensuales¹⁵), CORES¹⁶, Estadísticas del comercio exterior español (DataComex)¹⁷, Red Eléctrica de España¹⁸, Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (MITERD 2019). La Tabla 8 detalla las fuentes de información utilizadas para cada uno sus componentes.

Tabla 8: Fuentes y metodologías para el cálculo de los datos energéticos.

Combustible	Producción	Comercio	Cambio Existencias	Consumo Bunkers	Consumo sector	Consumo no-energético	Factores conversión
Petróleo crudo	Eurostat (mensual)	Eurostat (mensual)	Eurostat (mensual)		Eurostat (mensual)		MITERD (anual; a-2)
Materias primas de refinería		Eurostat (mensual)	Eurostat (mensual)		Eurostat (mensual)		MITERD (anual; a-2)
Gasolina		Eurostat (mensual)	Eurostat (mensual)		CORES (anual; a-2)		MITERD (anual; a-2)
Queroseno de aviación		Eurostat (mensual)	Eurostat (mensual)	MITMA [1]; aviación civil	MITMA [1]; aviación civil		MITERD (anual; a-2)
Otro queroseno		Eurostat (mensual)	Eurostat (mensual)		CORES (anual; a-2)		MITERD (anual; a-2)
Gasóleos Automoción		Eurostat (mensual)	Eurostat (mensual)		CORES (anual; a-2)		MITERD (anual; a-2)
Gasóleos B, C y otros		Eurostat (mensual)	Eurostat (mensual)	Eurostat (mensual)	Elect: REE / eficiencia [2] Otros: CORES (anual)		MITERD (anual; a-2)
Fuelóleo residual		Eurostat (mensual)	Eurostat (mensual)	Eurostat (mensual)	Elect: REE / eficiencia [2] Otros: CORES (anual; a-2)		MITERD (anual; a-2)
Gases licuados de petróleo (GLP)		Eurostat (mensual)	Eurostat (mensual)		CORES (anual; a-2)	Eurostat (mensual) [3]	MITERD (anual; a-2)
Nafta		Eurostat (mensual)	Eurostat (mensual)		CORES (anual; a-2)	Eurostat (mensual)	MITERD (anual; a-2)
Betún		DATA CO MEX	estimado			Eurostat (anual; a-2)	MITERD (anual; a-2)
Lubricantes		DATA CO MEX	estimado			Eurostat (anual; a-2)	MITERD (anual; a-2)

¹⁴ https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_bal_c

¹⁵ https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_cb_sffm,
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_cb_oilm,
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_cb_gasm, y
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_cb_em

¹⁶ <https://www.cores.es/es/estadisticas>

¹⁷ https://comercio.serviciosmin.gob.es/Datacomex/principal_comex_es.aspx

¹⁸ <https://www.ree.es/es/datos/generacion>

Coque de petróleo		Eurostat (mensual)	Eurostat (mensual)		Elect: REE / eficiencia [2] Otros: CORES (anual; a-2)	Eurostat (anual; a-2)	MITERD (anual; a-2)
Otros líquidos fósiles		Eurostat (mensual)	Eurostat (mensual)			Eurostat (anual; t.2)	MITERD (anual; a-2)
Carbón de coque		DATACO MEX	estimado		Eurostat (mensual)		MITERD (anual; a-2)
Otro carbón bituminoso	Eurostat (mensual)	Eurostat (mensual)	Eurostat (mensual)		Elect: REE / eficiencia [2] Otros: Eurostat (anual; a-2)	MITERD (anual; a-2)	MITERD (anual; a-2) [4]
Carbón sub-bituminoso	Eurostat (mensual)	Eurostat (mensual)	Eurostat (mensual)		Eurostat (mensual)		MITERD (anual; a-2)
Coque de coquería/coque de gas		Eurostat (mensual)	Eurostat (mensual)		MITERD (anual; a-2)	MITERD (anual; a-2)	MITERD (anual; a-2)
Gas natural	Eurostat (mensual)	Eurostat (mensual)	Eurostat (mensual)	Eurostat (mensual)	CORES (mensual)	Eurostat (mensual) [3]	MITERD (anual; a-2)
Residuos (fracción no biomasa)	= Consumo				Elect: REE / eficiencia [2] Otros: Eurostat (anual; a-2)		MITERD (anual; a-2)
Biomasa sólida	= Consumo				Elect: REE / eficiencia [2] Otros: Eurostat (anual; a-2)		MITERD (anual; a-2)
Biomasa líquida	= Consumo + export. - import	DATACOMEX			Eurostat (mensual)		MITERD (anual; a-2)
Biomasa de gas	= Consumo				Elect: REE / eficiencia [2] Otros: Eurostat (anual; a-2)		MITERD (anual; a-2)
Residuos (fracción biomasa)	= Consumo				Elect: REE / eficiencia [2] Otros: Eurostat (anual; a-2)		MITERD (anual; a-2)

- Eurostat: datos **mensuales** para combustibles líquidos, sólidos y gaseosos con retraso de 2-4 meses (nrg_cb_oilm, nrg-cb-sffm, nrg_cb_gasm), y de producción industrial con retraso de 1-2 meses (sts_inpr_m)

- Eurostat: datos **anuales** del balance energético por combustible y sector, con retraso de >1 año (nrg_bal_s).

- MITERD, Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI): datos anuales de emisiones por sector y tipo de combustible y factores de emisión con retraso de dos años (a-2)

- DATACOMEX: datos **mensuales** de importación y exportación por producto

- CORES: datos **anuales** del consumo de productos petrolíferos por sector

- CORES: datos **mensuales** del consumo, refinería y comercio internacional de productos petrolíferos por grupo, gas natural por grupo de presión

- REE: datos **mensuales** de generación eléctrica por tecnología

- MITMA aviación civil: datos **mensuales** de movimiento de aeronaves nacionales e internacionales

[1] Los porcentajes de consumo de queroseno de aviación para vuelos nacionales e internacionales (bunkers) se han calculado utilizando datos históricos de MITERD e información sobre el movimiento de aeronaves con destinos nacionales e internacionales internacionales.

[2] Para estimar el consumo de energía primaria para generación eléctrica, se divide la generación mensual (REE) por una estimación de eficiencia por tipo de tecnología que ha sido calculada dividiendo la generación de los dos años anteriores (REE) por el consumo para usos eléctricos por tecnología, también de dos años anteriores (Eurostat nrg_bal_s).

[3] El consumo conjunto de GLPs y Nafta para usos no-energéticos se ha estimado utilizando el Índice de Producción Industrial de la industria petroquímica ("Manufacture of basic chemicals, fertilisers and nitrogen compounds, plastics and synthetic rubber in primary forms" en Eurostat sts_inpr_m). Los GLP se han estimado restando a esta cantidad el consumo de Nafta en esta industria reportado mensualmente por Eurostat (nrg_cb_oilm). El consumo no-energético de gas natural se ha estimado se ha utilizado el mismo índice de producción.

[4] En el caso de Otro carbón bituminoso, el factor de conversión y de contenido de carbono depende en cada mes del parte de la fracción de producción nacional en el consumo total (incluido lo que viene de existencias) y la fracción del carbón importado.

Fuente: Elaboración propia